

Um tesouro em bolandas: achamento, exposição, furto e recuperação de parte das moedas romanas encontradas em Sanfins do Douro

Joaquim Grácio¹

Resumo: No verão de 1958, quando se procedia à escavação dos alicerces para as obras de ampliação da *Casa dos Milagres* da ermida de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, foi encontrado um pote de barro contendo um tesouro com cerca de seis dezenas de moedas romanas cunhadas entre os anos de 194 a.C. e 79 da nossa era.

Depois de devidamente estudadas e catalogadas pelo padre Manuel Alves Plácido, as moedas foram expostas no Santuário e aí permaneceram até setembro de 1985, altura em que, para desgosto e tristeza da generalidade dos sanfinenses, o tesouro desapareceu sem deixar rasto.

Inesperadamente e quando nada o fazia prever, passados mais de vinte anos após o furto, dez dessas moedas, entre elas um raríssimo denário da Guerra Civil de 68-69 depois de Cristo, foram redescobertas em Espanha e, após serem recuperadas pela Polícia Judiciária, entregues ao cuidado do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, de Braga.

1. Apresentação do território

A colina sobranceira à vila de Sanfins do Douro, hoje ocupada pela ermida de Nossa Senhora da Piedade, era ainda, em finais do século XVIII, encimada pelas ruínas do castelo de Santa Margarida que, pela configuração que então ainda apresentava, demonstrava ter sido, “*obra grande no tempo antigo*”², na expressão utilizada pelo pároco Vicente Ferreira nas suas *Memórias Paroquiais de 1758*. Segundo ele, eram ainda visíveis muros com partes de onze e doze palmos de altura e nove a dez palmos de largura, recortados por duas entradas para a fortaleza, uma a Norte e outra a Poente, bem como um anel de muralhas com meio quarto de légua³ de perímetro. No interior da fortaleza principal, além de montes de pedras dispersos, subsistiam também alguns indícios de pequenas casas arruinadas.

A existência deste castelo é confirmada na *Relação de Villa Real e o seo termo, Freguezia de Santa Maria de Sam Fins, 1721*⁴:

“Assima desta igreja, para a parte do nascente, está hum monte redondo e levantado, e no alto delle estão as ruinas de hum castello, que tinha muralha e contramuralha, tudo redondo, e dentro tem vestígios de

1. Professor Aposentado, Mestre em Desenvolvimento Rural.

2. Cfr. Azevedo, Pedro A. de, *Extractos Arqueológicos das Memórias Paroquiais de 1758*, in *Arqueólogo Português*, vol. VII, 1903.

3. *Palmo e Légua* eram duas de várias unidades de medidas lineares utilizadas em Portugal até à introdução do Sistema Métrico. O palmo equivalia a 22 centímetros atuais enquanto que a légua tinha valores que oscilavam entre os 4 e os 7 quilómetros.

4. Cfr. Sousa, F e Gonçalves, S., *Memórias de Vila Real*, 1987.

Fig. 1 A área do antigo castelo cerca de 1940

*casas arruinadas; chamasse o castello da Santa e o mesmo nome tem o monte, e he antiga tradição que o edificarão os mouros*⁵.

Esta fortaleza, provavelmente de origem anterior à dominação romana, seria apenas mais uma das manifestações da intensa atividade humana que por aqui se desenvolveu, logo desde a pré-história, comprovada, igualmente, pelo aparecimento de vários machados de sílex, inúmeros fragmentos de cerâmica, tijolos lavrados, estatuetas em granito de forma antropomórfica, moedas de prata e de cobre e, em zonas um pouco mais distantes, vestígios de antas e partes de sarcófagos escavados na rocha⁶.

O aparecimento de “*algumas moedas de prata*” com a inscrição “*Caesar Augustus*” e “*muitas medallhas de cobre*” vem já mencionado nas *Memórias Paroquiais* de 1758 e é corroborado por um manuscrito anónimo de 1895 que, ao referir-se à construção da capela principal da ermida, relata este episódio, no mínimo, curioso:

“... foi começado o edificio por um pequeno número de pedreiros que não o acabaram por acharem um haver na terra aonde andavam a

⁵ Cfr. Leitão, F. R., *Monografia do Concelho de Alijó*.

⁶ Sousa, A.A.A. de, 1904, pp 27.

⁷ Maurício Penha nasceu em Sanfins do Douro, em 1913 e aqui faleceu em 1996. Homem multifacetado, foi arqueólogo, fotógrafo, pintor, gravador e escultor. Em 1989, instituiu a Fundação Casa-Museu Maurício Penha cuja sede foi instalada na sua casa de família devidamente adaptada para o efeito.

Fig. 2 Perspetivas exterior e interior da quarta capela, em cuja construção foram encontradas moedas

fazer os alicerces ou a cortar pedra, e como se julgassem felizes em o acharem abandonaram a obra e ausentaram-se, vindo a ser acabado por outro pequeno número, no ano de 1646...

Também o autor do livro *A Vida e Factos Miraculosos do Servo de Deus Sebastião Maria*⁶ assegura que, já antes, pelo ano de 1865, ao proceder-se à escavação dos alicerces para a construção da quarta capela, “*ali encontraram algumas moedas romanas antiquissimas*”. Todas estas referências ao recorrente aparecimento de moedas romanas no interior ou nas imediações do antigo castro demonstram que o fenómeno, não sendo corriqueiro, também não era tão inusitado assim e até é possível que, à semelhança de um denário de Diadumeniano exposto no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real, por exemplo, outros achados tenham ocorrido sem que de tal se tenha feito notícia, ideia partilhada, entre outros estudiosos locais, pelo escultor Maurício Penha na contribuição escrita que me facultou para a elaboração da *Monografia de Sanfins do Douro*⁷.

Fig. 3 A Casa dos Milagres e o local do achado (porta larga ao meio)

2. O grande achado

Como facilmente se pode comprovar pelas datas gravadas nas várias capelas, nas diversas escadarias ou nos muros de suporte dos acessos, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade foi sendo ampliado, alindado e melhorado ao longo de vários anos, conforme a disponibilidade e o dinamismo das diversas comissões que, muito significativamente, se designavam “*de festas e melhoramentos*”.

No ano de 1958, em grande parte devido ao entusiasmo e à determinação de José Joaquim Correia Pinto, homem que dedicou graciosamente os últimos anos da sua vida ao embelezamento e valorização do Santuário e ao acolhimento dos peregrinos que a ele acorriam, o grande objetivo dos trabalhos então em curso era a construção de uma dependência contígua à *Casa dos Milagres*, a fim de ali ser recolhido o novo andor de Nossa Senhora da Piedade.

E foi no decurso dessa tarefa que uma normalíssima e pouco profunda cavadeira deixou a descoberto um pequeno pote de barro fino, ligeiramente acastanhado, que os trabalhadores lestantemente recolheram do chão.

O engenheiro Manuel Campeã⁸, à data dos factos ainda criança, é, atualmente, a única testemunha ocular viva de tão espantosa ocorrência, tão extraordinária que a conserva bem viva na sua memória.

⁸ Neto de José Joaquim Correia Pinto que, naquele dia, ali se encontrava com o avô.

Fig. 4 Vista aérea do Santuário de Nossa Senhora da Piedade e da parte alta de Sanfins do Douro

Recorda-se, sobretudo, da euforia que a inesperada descoberta se apoderou dos três operários que se encontravam no local, ao ponto de um deles exclamar: “*já não trabalho mais hoje!*”

Lembra-se de um dos operários ter colocado o pote num dos degraus de acesso ao adro principal e ele se ter partido em pedaços, deixando a descoberto uma grande quantidade de moedas entre os seus cacos. Recorda-se que, passado um longo período de natural excitação, alguém lhe ter pedido para contar as moedas. Tem presente que, ao manuseá-las, verificou que não eram todas iguais e algumas estavam coladas a outras, razão por que as teve que contar por duas vezes: 59! Só depois foi chamar o avô.

Entretanto, porque achavam que as moedas lhes pertenciam, gerou-se uma discussão entre os trabalhadores sobre a forma de como as partilharem entre eles. A chegada do responsável colocou um ponto final na discussão, determinando que as moedas pertenciam todas a Nossa Senhora da Piedade e que ninguém mais tinha direito ao que quer que fosse!

Os trabalhos dessa tarde terminaram ali, uma vez que ninguém estava em condições para continuar com as escavações. Já em Sanfins, as moedas foram entregues ao responsável pela Comissão de Festas que, ao contá-las, verificou que já só estavam 55! Foi o pequeno Manuel chamado para confirmar a contagem que tinha feito. Depois de muita insistência

e algumas ameaças, lá apareceram as restantes 4 moedas, tendo alguém ficado sem as arrecadas que o marido lhe pretendia oferecer.

Rapidamente a notícia deste extraordinário achado de moedas se espalhou e chegou ao conhecimento do padre Henrique Maria dos Santos, ao tempo pároco da Sé de Vila Real e Diretor do jornal *A Voz de Trás-os-Montes*⁹ que, perante a dimensão do achado, prontamente se convenceu da necessidade de promover o seu estudo e catalogação. Animado deste propósito, entrou em contacto com o padre Manuel Alves Plácido¹⁰, natural da Freguesia de Carlão, que, nas suas próprias palavras, “*com grande prazer espiritual*”, se entregou a tão desgastante tarefa. À medida que ia avançando no seu trabalho, o padre Plácido, sob o pseudónimo de M. Sereno, começou a publicar, a partir da edição de 10 de maio de 1959 e até à edição de 31 do mesmo mês e ano, uma série de artigos que, com o título genérico *O Tesouro de “Denários” do Monte da Sr.ª Da Piedade, Sanfins do Douro*, nos quais ia dando conta da forma como foi convidado e aceitou a incumbência de estudar as moedas, a metodologia que seguiu, as dificuldades que sentiu e, por fim, os resultados a que chegou. No primeiro desses artigos, repartido pela primeira e a quinta página, o anúncio da descoberta das moedas era feito da seguinte forma:

“*De quando em vez, o [a]caso vai descobrindo documentos que a investigação científica só com método, paciência e dinheiro alcança. Desde que o drama humano se iniciou no planeta que habitamos, civilizações, culturas e raças se têm sucedido através de milénio deixando vestígios que o pó dos séculos e a erosão foi cobrindo ou destruindo, quando não foi o próprio homem a entregar ao seio acolhedor da terra o segredo do seu viver. Mais tarde, será de novo o homem,*

incansável desbravador de mistérios, ansioso por esclarecer o passado, perscrutar o futuro e conquistar a imortalidade na felicidade absoluta que irá arrancar e decifrar esse segredo, no que é ajudado bastas vezes, como se disse, por um mero acaso.

E foi o que aconteceu agora com o conjunto de moedas romanas, encontrado em Sanfins do Douro, há pouco mais de um ano – documento pertencente a uma das civilizações mais brilhantes do passado, criado por um povo admirável que dominou quase o mundo conhecido de então e deixou nestas paragens vestígios indeléveis do seu domínio e do fulgor da sua cultura. Foi no inverno do ano passado que me foi comunicada, com todos os pormenores, a notícia do valioso achado. A Comissão Administrativa da Ermida de Nossa Senhora da Piedade resolvera construir, por detrás da capelinha, uma casa para arrumação dos andores e outros objectos utilizados na grande romaria que ali se realiza na primeira semana de Agosto – romaria frequentada por milhares de forasteiros que ali vão em romagem de agradecimento à Virgem da Piedade, que muito por longe tem devotos fervorosos, e passar umas horas de distração e alegria saudável num local maravilhoso pela paisagem soberba e horizontes vastíssimos.

Quando se abriam os alicerces da casa, já a uma certa profundidade saltou aos olhos espantados dos operários que procediam àquela obra, o brilho de várias moedas que se espalharam ao golpe do instrumento de trabalho de um deles. Todos juntos fizeram a recolha do tesouro guardado num pequeno vaso de barro vulgar nos castros romanizados que ficou em pedaços. Porque não lhes dava lucro, não cuidaram de reunir os fragmentos para a sua reconstituição.

Interessou-lhes apenas reunir todas as moedas que, julgavam, faziam parte de qualquer tesouro de moura encantada, para muito em segredo tirar delas o maior lucro possível, a distribuir amigavelmente por todos. A história de sempre!... Mas segredo de muitos não é segredo e a breve trecho, espalhou-se a notícia do importante achado. Disso resultou a recolha e a entrega em mãos de confiança do valioso conjunto de moedas romanas e a salvação de importante fragmento do vaso (a parte inferior), o suficiente para fazer uma ideia bastante aproximada do tamanho e forma do mesmo. Mais tarde veio parar às mãos do ilustre Director deste semanário, Pe. Henrique Maria dos Santos, filho de Sanfins do Douro, que se comprometeu a procurar quem fizesse o seu conveniente estudo. Devo à sua amizade o grande prazer espiritual que me proporcionou esse estudo. Por isso, deixo aqui exarado o meu profundo reconhecimento pela confiança que lhe mereci ao depositar nas minhas mãos tão interessante documento, facilitando assim o meu trabalho.

Doutra maneira, talvez se tivesse perdido para sempre um conjunto de moedas, do qual faz parte um denário inédito, totalmente desconhecido do mundo numismático, que tem sido o quebra-cabeças de ilustres numismatas portugueses e espanhóis e está ligado, segundo o parecer autorizado de F. Xavier Calicó, à Guerra Civil do tempo de Nero, Galba, Etc., etc.”

Na edição de 31 de maio, M. Sereno apresentou, por fim, a relação e catalogação das moedas por si estudadas, acompanhadas de um texto explicativo cuja parte principal se reproduz:

“O tesouro monetário de Sanfins do Douro é constituído por sessenta e dois denários – parte da República e parte do Império romano. Mas no conjunto que me entregaram vinha também um grande bronze que tudo leva a crer não fazer

parte daquele achado. Este grande bronze é de Faustina I, mulher do imperador Antonino Pio, que governou o Império do ano de 138 ao ano 161. Ora o denário mais recente do conjunto em questão pertence ao imperador Tito, o último de uma série de moedas imperiais com início em Júlio César e em que só faltam exemplares de Calígula, Cláudio e Otão; entre Tito e Antonino Pio há uma distância de mais de cinquenta anos e quatro imperadores. Por isso, é de supor que esse grande bronze fosse encontrado noutra ocasião e – quem sabe? – até noutra local. Informações recebidas posteriormente vieram confirmar, em parte, estas suposições.

Mais tarde, vim a saber que foram encontradas mais duas moedas, misturadas com a terra removida dos alicerces da casa em construção, que é provável pertencerem ao mesmo tesouro. Ainda as não pude examinar, apesar de ter pedido insistentemente a várias pessoas para que me fosse facilitado o seu estudo.”¹¹

Mau grado o forte desgaste patenteado pela maioria das moedas devido ao intenso uso circulatório, Manuel Plácido, com a ajuda do então presidente da Sociedade Portuguesa de Numismática, Eduard Van der Niepoort, conseguiu, depois de proceder à sua separação por “*nomes de Famílias e de Imperadores*”, elaborar uma relação que, ao ser publicada naquele jornal, chegou ao conhecimento e despertou o interesse de Rui Centeno, na altura Assistente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pelo tesouro e determinou a sua vontade em o examinar com mais pormenor e de o integrar na sua tese de doutoramento, publicada em 1987.

Em resultado da investigação deste académico que incluiu a análise de todas as fichas datilografadas com a descrição das moedas, elaboradas pelo padre Manuel Plácido, a pesagem e o registo fotográfico de todas elas, a respetiva catalogação foi por ele assim estabelecida:¹²

9. Henrique Maria dos Santos nasceu em Sanfins do Douro em novembro de 1920. Foi Abade da Sé de Vila Real, fundador do jornal *A Voz de Trás-os-Montes* (1947) e o grande mentor das homenagens ao Padre Manuel da Nóbrega que, em agosto de 1959, culminaram com a solene colocação do seu busto no monumento que perpetua a memória do insigne fundador da cidade de S. Paulo. Após 30 anos de sacerdócio, solicitou e obteve a redução ao estado laical, aderiu ao Partido Comunista Português, foi professor e ativista político. Faleceu em Évora, aos 94 anos de idade.

10. O padre Manuel Alves Plácido foi um grande estudioso do património histórico e arqueológico do concelho de Alijó. Entre os seus trabalhos arqueológicos destacam-se os das antas da Estante e da Burneira onde encontrou vários artefactos de sílex e de quartzo. Publicou vários trabalhos de grande interesse como *O Povoamento do Concelho de Alijó (1115-1269) in Estudos Transmontanos n.º 2*, pp 35-50, Vila Real, 1984 e *Torre de Quintela*, Vila Real, 1986.

11. Tendo em conta o número de moedas que o engenheiro Manuel Campeã se recorda de terem sido recolhidas na altura do achado (59) e as que foram entregues ao padre Manuel Plácido para estudo (62), é muito provável que as duas moedas encontradas posteriormente tivessem sido, entretanto, adicionadas ao conjunto inicial.

12. Centeno, Rui “*Circulação monetária no noroeste de Hispânia até 192*”, pp 101-103.

Fig. 5, 6 e 7 Artigo de M. Sereno no jornal "A Voz de Trás-os-Montes" de 10 de maio de 1959

Fig. 8 Extrato de um outro artigo do padre Manuel Plácido sobre o tesouro de denários encontrado em Sanfins do Douro

Fig. 9 Notícia do jornal "O Comércio do Porto" sobre o roubo das moedas

1. Anónimo (Mocho), 194-190 a.C. ; 3.500g; RRC 135/1
2. M. Papirius Carbo, 122a.C.; s/p; RRC 276/1
3. C. Fonteius, 114 ou 113 a.C.; 3.362g; RRC 290/1
- 4-5. D. Iunius L.f. Silanus, 91 a.C.; 3.636, 3.443g; RRC 337/3
6. L. Calpurnius Piso Frugi, 90 a.C.; 3.552g; RRC 340/1
7. C. Vibius C.f. Pansa, 90 a.C.; 3.617g; RRC 342/5b
- 8-10. Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus, 88 a.C.; 3.257, 3.235, 3.100g; RRC 345/1
- 11-12. L. Rubrius Dossenus, 87 a.C. ; 3.483,1.600g; RRC 348/1 e 4
13. C. Gargonius, Olgunius, M. Vergilius, 86 a.C.; 3.710g; RRC 350A/2
14. P. Furius Crassipes, 84 a.C.; s/p; RRC 356/1a ou c
15. L. Marcius Censorinus, 82 a.C.; 3.522g; RRC 363/1d
16. A. Postumius A.f.S.n., 81 a.C.; 3.548g; RRC 372/2
17. M. Volteius M.f., 78 a.C.; 3.503g; RRC 385/4
18. L. Cossutius C.f. Sabula, 74 a.C.; 3.406g; RRC 395/1
19. L. Cassius Longinus, 63 a.C.; 3.584g; RRC 413/1
20. P. Plautius Hypsaeus, 60 a.C.; 3.636g; RRC 420/2a
21. M. Aemilius Scaurus, P. Plautius Hypsaeus, 58 a.C.; 3.469g; RRC 422/1b
22. C. Iulius Caesar, Itália, 49-48 a.C.; 3.860g; RRC 443/1
23. L. Plautius Plancus, 47 a.C.; 3.778g; RRC 453/1c
24. C. Iulius Caesar, África, 47-46 a.C.; 3.623g; RRC 458/1
- 25-27. T. Carisius, 46 a.C.; 2.758, 3.542, 3.255g; RRC 464/1, 2, e 5
28. C. Cossutius Maridianus, 44 a.C.; 3.438g; RRC 480/19
29. Octavianus, Gália, 42 a.C.; 2.890g; RRC 497/3
30. Sex. Pompeius Magnus Pius, Sicília, 42-40 a.C.; 3.566g; RRC 511/3a
31. M. Antonius, M. Barbatius Pollio, Oriente, 41 a.C.; 3.429g; RRC 517/2
- 32-38. M. Antonius, Oriente, 32-31 a.C.; 3.446, 3.306, 3.103, 3.305, 3.205, 3.108g, s/p; RRC 544/25 (1 ex.), 31(1 ex.), 36 (1 ex.), ? (4 ex.)
39. D republicano ilegível; 3.209g
40. Augustus, Caesaraugusta(?), c. 19-18 a.C.; 3.460g; RIC² 33a
41. Augustus, Lugdunum, 15-13 a.C.; 3.792g; RIC² 167a
- 42-43. Augustus, Lugdunum, 2 a.C.-(?)4 d.C.; 2.831, 3.205g; RIC² 207, 212
44. Tiberius, Lugdunum, 14-37; 3.735g; Giard, Lyon 150
45. Guerras Civis, Hispânia, Abril-Junho 68; Anv./ Busto de Roma com elmo à dir.; em baixo, ROMA. Rev./ SPQR; à volta, LIBERTAS PVBLICA; 4.422g; RIC² –
- 46-47. Galba, c. Julho 68-Janeiro 69; 3.619, 3.418g; RIC² 167, 211

48. Galba, Tarraco(?), c. Abril-final 68; 3.386g; RIC² 64
49. Vitellius, fins Abril-20 Dezembro 69; 2.959g; RIC² 81
- 50-52. Vespasianus, 72-início 73; 3.118, s/p, 3.252g; RIC 42 (2 ex.), 52 (1 ex.)
- 53-54. Vespasianus, 74; 3.264g, s/p; RIC 77
- 55-56. Vespasianus, 76; 3.203, 3.174g; RIC 96, 99(a)
- 57-59. Vespasianus, 77-78; 3.294, 3.408, 3.400g; RIC 103, 109, 110
60. Vespasianus, 78; 3.421g; RIC 131(b)
61. Híbrido de Vespasianus; Anv./ IMP CAESAR-VESPASIANVS AVG, cab. laur. à esq. (entre 75-79). Rev./póstumo de Vespasianus, cf. RIC (Titus) 62 (ante 1 Julho 80); 2.707g (forrado?)
- 62-63. Titus, final 79; 3.323, 2.788g; RIC 24a, 27(a)

Dentre todas as 62 moedas inicialmente referidas pelo padre Manuel Plácido, o destaque vai para um denário até então inédito, mandado cunhar pelo imperador Galba durante a Guerra Civil de 68-69. Este denário, identificado na catalogação com o número 45, tem o peso de 4,422 g. e ostenta no anverso a legenda LIBERTAS-PVBLICA SPQR:

A extraordinária singularidade desta pequena moeda de prata, tão rara que “nenhuma das obras fundamentais sobre a numismática ou sobre a emissão ou circulação monetária de Roma a refere”¹³, é, por isso mesmo, imensamente valiosa e tão apetecível que “qualquer colecionador ou qualquer museu gostaria de a ter na sua coleção”¹⁴. Trata-se, na realidade, de um exemplar único de um período histórico especialmente conturbado que culminou com o assassinato do imperador Sêrvio Sulpício Galba, em pleno Fórum Romano.

O curto reinado de Galba poderá ser, aliás, uma das razões para a relevância e a singularidade deste denário uma vez que, em Roma, após a morte do imperador, “era normal que as moedas em circulação fossem fundidas para dar origem a novas cunhagens”¹⁵ procedimento que, tendo em conta o pouco tempo de permanência de Galba no poder e a consequente limitação de emissões de moedas

Fig. 10 O Denário de Galba recuperado em Espanha

realizadas sob o seu governo, terá levado ao seu quase desaparecimento.

3. A exposição das moedas

O Santuário de Nossa Senhora da Piedade é constituído por um conjunto de quatro capelas dispostas ao longo da colina e uma outra, a principal, situada no topo da elevação, a cerca de setecentos metros de altitude, ao centro de um amplo recinto no qual se erguem dois coretos de forma hexagonal e o edifício da Casa dos Milagres.

Foi exatamente na sala nobre do edifício da Casa dos Milagres que as moedas foram expostas, numa mesa de madeira expressamente concebida para efeito. Apesar do tesouro estar protegido da curiosidade dos visitantes por uma tampa de vidro, tal não obsteu a que, em 1983, Rui Centeno, no decurso das suas pesquisas, ao preparar-se para fotografar as moedas, se apercebesse que já tinham desaparecido 5 dos denários identificados pelo padre Plácido e que, em compensação, misturado com as restantes moedas, figurava um denário estranho ao achado! Muito embora este denário possa ter sido encontrado “em data posterior à publicação do tesouro por M. Sereno”¹⁶ ou, mais plausivelmente, trocado “ilicitamente, por um dos 5 D que desapareceram do local onde se conservava o tesouro”,¹⁷ este facto, se comunicado a quem de direito, não serviu de alerta para os perigos que as moedas corriam nem contribuiu

13. Carvalho, Manuel, “A longa saga do denário do imperador Galba”, Jornal Público de 4 de fevereiro de 2018.

14. Centeno, citado por Carvalho, Idem.

15. Idem.

16. Centeno, “Circulação monetária no noroeste de Hispânia até 192”, pp 101.

17. Idem.

para o reforço da segurança do local ou para a sua transferência para um sítio menos vulnerável.

No ano de 1985, com efeito, apesar de o santuário contar com a presença de um ermitão e continuar a ser muito visitado durante o dia, a deficiente iluminação, a ausência de alarme e as fracas condições de acesso concorriam para que, salvo por altura da Romaria ou em eventos muito especiais, todo o espaço à volta da capela principal se encontrasse em quase completo isolamento durante a noite.

E foi assim que, aproveitando-se da falta de proteção e de vigilância do local, agindo com toda a tranquilidade, o(s) assaltante(s), pela calada da noite, se apoderaram do tesouro de denários descoberto três décadas antes.

4. O roubo

O domingo, 8 de setembro de 1985, tinha sido um dia de afluência normal no santuário com muitos sanfinenses e alguns visitantes habituais das redondezas, não se notando em qualquer deles atitudes ou comportamentos mais ou menos suspeitos. Na manhã do dia seguinte, ao abrir a porta da Sala dos Milagres, o ermitão verificou com assombro e desolação que as moedas tinham sido roubadas. Ainda em choque com o sucedido, contactou telefonicamente os principais responsáveis da Comissão que de imediato se dirigiram para a ermida, a fim de tentarem perceber as circunstâncias em que o assalto tinha ocorrido e decidirem sobre as providências a tomar.

Tal como já acontecera na altura do aparecimento das moedas, também a divulgação do seu furto não demorou a propagar-se, muito graças a um artigo publicado no jornal *O Comércio do Porto* de 13 de setembro apresentando o conjunto como “*uma das mais valiosas coleções do país*” e afirmando, referindo-se ao denário de Galba, que “*um dos exemplares é considerado elemento único da história da romanização da Península*”.

No desenvolvimento da notícia, o articulista reitera a opinião expressa pelo padre Manuel Pláci-

do, a primeira pessoa a interessar-se pelo estudo do achado logo após a sua descoberta, de que “*o roubo desta valiosíssima coleção foi praticado por entendidos na matéria, já que das muitas outras peças de valor que lá estavam, só escolheram as moedas romanas*”.

Embora o tom geral da notícia seja de repúdio pelo assalto acabado de concretizar, não deixa de notar a falta de segurança do espaço onde o tesouro estava exposto, o que poderá ter aguçado o engenho dos ladrões que, aproveitando a calada da noite, arrombaram uma janela lateral para se introduzirem no edifício e levaram consigo todas as moedas que o constituíam.

Conquanto o furto e o arrobamento tivessem, de imediato, sido comunicados à GNR de Alijó e uma patrulha se tivesse deslocado ao local para recolher elementos para dar início à investigação, nunca mais ninguém soube ou veiculou qualquer informação sobre as diligências eventualmente levadas a cabo para as encontrar. Com o passar dos anos, o expositor das moedas foi removido, as instalações ampliadas e renovadas e o tesouro romano foi esquecido.

5. A recuperação

Inopinadamente, o Professor Rui Centeno, agora Presidente da Sociedade Portuguesa de Numismática e investigador do CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 17 de fevereiro de 2010, foi alertado pelo Dr. António Marques Faria¹⁸ para o teor de um artigo de José Manuel Compañia Prieto, Íñigo Orea Bobo e Manuel Pina Lafuente, publicado no ano anterior, no volume I das “*Atas do XIII Congresso Nacional de Numismática*”, realizado na cidade espanhola de Cádiz entre 22 e 24 de outubro de 2007, intitulado “*Nuevo denário de las Guerras Civiles (68-69 d.C.)*”.

Nesse artigo, eram apresentadas, num lote de mais quarenta denários, quase todos de Vespasiano, 10 das 63 moedas furtadas do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Entre elas figurava o

Fig. 11 Restantes moedas descobertas em Espanha

valiosíssimo denário cunhado na época do imperador Galba, ali proclamado como sendo uma peça absolutamente inédita!¹⁹

Rui Centeno não só identificou esse *inédito* denário da Guerra Civil como pertencendo ao tesouro de Sanfins do Douro como também reconheceu entre as restantes 9 moedas, os exemplares correspondentes aos números, 15, 20, 21, 2, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 do catálogo por ele publicado em 1987 no seu trabalho “*Circulação monetária no noroeste da Hispânia até 192*”.

Na sequência desta identificação, Rui Centeno, tal como nos relata no artigo “*Sobre o Furto e o Comércio de Património Numismático. O Caso do Tesouro de Denários do Monte da Nossa Senhora da Piedade, em Alijó (CMNH I.52)*”, publicado na revista *NVMMVS*, anos de 2008-2013, em 22 de fevereiro de 2010, contactou por correio eletrónico um dos autores espanhóis do artigo, José Manuel Compañia Prieto, a quem solicitou informações sobre as moedas e pediu “*que informasse as autoridades policiais espanholas no sentido de as tentar recuperar*”.

Na sua resposta, tal como seria de esperar, Compañia Prieto, afirmou desconhecer a procedência das moedas, comprometendo-se, no entanto, a tentar encontrar o colecionador a quem tinham sido adquiridas, o que se demonstrou ser impossível porque, segundo ele e os seus colegas, as moedas tinham sido adquiridas, “*hará unos veinte años en Vitoria, en los habituales mercadillos dominicales de sellos*

e monedas que se celebran en la Plaza de España de esta ciudad” a um “*inmigrante português que dijo haberlas hallado casualmente en una vasija de cerámica al realizar labores agrícolas en las proximidades de una eremita ermita en alguna localidade portuguesa*”.²⁰

Ainda de acordo com a resposta de Prieto, “*en el conjunto había también alguna moneda de oro de la que el português no quiso deshaerse ni dar más detalles*”.²¹

E por aqui se ficou o diálogo entre Centeno e Prieto sobre o assunto, tanto mais que o mesmo seria embaraçoso para o espanhol que, sendo um renomado especialista na área da numismática, demonstrava, estranhamente, desconhecer um trabalho publicado pelo primeiro cerca de vinte anos antes²², no qual aquelas 10 moedas estavam devidamente identificadas. Caso dele tivesse tido conhecimento, talvez não corresse o risco de apresentar como inédita uma moeda já catalogada... a não ser que este artigo tivesse sido escrito a pedido do então proprietário da moeda para perceber o seu valor de mercado, como suspeitava Rui Centeno. Se assim fosse, mais tarde ou mais cedo, o denário iria figurar num qualquer leilão: era uma questão de tempo.

Dando razão a esta desconfiança, em outubro de 2016, o nosso denário surge num leilão de numismática com o preço-base de licitação fixado em sete mil euros! Correndo contra o tempo, já que o leilão ocorreria dali a alguns dias, Rui Centeno solicitou

18. António Marques Faria, da Direção-Geral do Património Cultural, formado em História, é especialista em história e numismática da península ibérica antiga e nas línguas ibéricas.

19. Sobre este denário em concreto, já Rui Centeno tinha publicado, em 1988, uma nota na revista do Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto.

20. Prieto et al., 2009, citado por Centeno, 2019, pp 10-11.

21. *Ibidem*.

22. *Circulação monetária no noroeste de Hispânia até 192*.

a intervenção da Polícia Judiciária que entrou em contacto com a sua congénere espanhola e, perante as evidências apresentadas, cumpridos os trâmites legais, nomeadamente as normas que regulam as relações entre os estados em matéria de recuperação e devolução de bens culturais, as moedas foram devolvidas²³ e entregues ao Ministério Público que, por sugestão da Direção Regional da Cultura do Norte, as depositou no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, em Braga, “para serem fruídas pelo público”²⁴.

O anúncio, através da Directoria do Norte da Polícia Judiciária, da recuperação destas moedas despertou a atenção da comunicação social, nomeadamente a escrita, que ao assunto se dedicou, publicando longos e bem fundamentados artigos. Estão neste caso, entre outros, os jornais *Público*, o *Diário de Notícias*, o *Jornal de Notícias* e, claro está, *A Voz de Trás-os-Montes*.

A entrega das moedas ao Museu de Arqueologia de Braga não foi e continua a não ser consensual. De facto, embora reconhecendo que não existem condições em Sanfins do Douro, nem mesmo em Alijó, sede do concelho, para as receber, há uma enorme corrente de opinião defendendo que elas poderiam perfeitamente ter ficado no Museu do Douro ou no Museu de Numismática de Vila Real. Esta é, aliás, a opinião dos deputados do PS eleitos por Vila Real que, numa petição pública ‘on line’, dirigida ao ministro da Cultura, reivindicavam “o depósito do tesouro do santuário de Nossa Senhora da Piedade no Museu do Douro, ficando assim na região de origem do achado”²⁵.

Neste interim, em entrevista à Lusa, Isabel Silva, uma das responsáveis pelo Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, avançou que o denário e o resto da coleção recuperada poderão ser vistos pelo público ainda ao longo do ano de 2018²⁶.

6. Conclusão

A atribuladíssima saga das moedas romanas de Sanfins do Douro, está longe de ser caso único no que à preservação e segurança do património histórico diz respeito, sobretudo porque, como muito bem adverte Rui Centeno, muitas vezes, os seus “principais inimigos estão escondidos no interior das populações que orgulhosamente procuram promover e valorizar os testemunhos do seu passado”²⁷.

No caso do tesouro de denários da ermida de Nossa Senhora da Piedade, pelo menos a fazer fé na explicação do lado espanhol para a chegada das moedas à cidade de Vitória, pode muito bem ter sido um emigrante local que as furtou ou, pelo menos, intermediou na sua comercialização. De facto, com exceção da alusão às moedas de ouro de que o cidadão português se não quis desfazer – no tesouro original não havia qualquer exemplar cunhado neste metal – todos os restantes pormenores são coincidentes com a verdadeira versão da descoberta, o que lhe confere algum crédito.

Tivesse ou não sido um emigrante o autor do furto; tivesse esse emigrante sido, apenas, um intermediário, a justificação que encontrou para a posse e venda das moedas é verosímil, como também o seria se alguém, mais conhecedor do comércio ilegal de património numismático, para desviar atenções, se tivesse feito passar por emigrante para, deste modo, mais facilmente as vender.

O que não oferece dúvidas é que as 63 moedas integrantes do tesouro foram roubadas e apenas 10 foram recuperadas! Destas, sabemos que foram alvo de tratamento de conservação preventiva e se encontram em reserva no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa e que, por informação do mesmo, não foi elaborado, até agora, nenhum prospeto de informação sobre elas, não tendo sido cumprido o compromisso assumido de poderem ser fruídas pelo público ainda em 2018. Não foram postas em

exposição nesse ano nem nos seguintes e sabe-se lá quando o serão.

8. Referências bibliográficas

- Agência LUSA, 18.01.22
AZEVEDO, Pedro A. de (1903) “Extractos Arqueológicos das Memórias Paroquiais de 1758”. *Arqueólogo Português*, vol. VII. Lisboa.
CENTENO, Rui M. S. (2013) “Sobre o Furto e o Comércio de Património Numismático. O Caso do Tesouro de Denários do Monte da Nossa Senhora da Piedade, em Alijó (CMNH 1.52)”. *IVMMVS*, 2ª S., XXXI/XXXVI, S.P.N. .
CENTENO, Rui M. S. (1987) *Circulação monetária no noroeste da Hispânia até 192*. Dissertação de Doutoramento em Pré-História e Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto
CENTENO, Rui M. S. (1998) *Arqueologia*, 18, Porto, 8, p. 163-64.
Jornal A VOZ DE TRÁS-OS-MONTES de 17 e 31 de maio de 1959 e 15 de fevereiro de 2018.
JORNAL DE NOTÍCIAS de 22 de janeiro de 2018.
Jornal O COMÉRCIO DO PORTO de 13 de setembro de 1985.
Jornal PUBLICO de 4 de fevereiro de 2018.
LEITÃO, Fernando F. (1963) *Monografia do Concelho de Alijó*. Lisboa.
SOUZA, A.A.A. de, (1904) *Avida e Factos Maravilhosos do Servo de Deus Sebastião Maria*.
SOUZA, F. e GONÇALVES, S. (1987) *Memórias de Vila Real*. Vila Real.

23. Por sugestão das autoridades espanholas, as moedas foram entregues na Embaixada de Portugal em Madrid.

24. Isabel Silva, *Jornal de Notícias* de 22 de janeiro de 2018.

25. *Jornal A Voz de Trás-os-Montes* de 15 de fevereiro de 2018.

26. LUSA, 18.01.22.

27. Centeno, Rui, *Sobre o Furto e o Comércio de Património Numismático. O Caso do Tesouro de Denários do Monte da Nossa Senhora da Piedade, em Alijó*, 2013, p. 11.

